

ОПАСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕПАТИТА Б У ДЕТЕЙ

Самаркандский Государственный Медицинский университет

Студенты 5курса Факультета Педиатрии

Тохилов Шохжахон Зохилов угли.

Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается проблема злокачественного вирусного гепатита на современном этапе. Приводятся собственные наблюдения за детьми со злокачественной формой гепатита Б. Представленные данные, в том числе клинические примеры, показывают, что злокачественный гепатит Б возникает у рожденных от HBV-инфицированных матерей детей первого полугодия жизни, которым не проводилась вакцинопрофилактика гепатита Б, и характеризуется высоким уровнем летальности.

Ключевые слова: гепатит Б, злокачественный гепатит, вакцинопрофилактика, дети

Annotation: The article deals with the problem of fulminant viral hepatitis at the present stage. Are given their own observation of children, patients with fulminant hepatitis B. The data, including clinical examples show that fulminant hepatitis B occurs inborn to HBV-infected mothers to infants during the first six months of life, which has not been evaluated vaccine prevention of hepatitis B, and is characterized by a high level of mortality.

Keywords: hepatitis B, fulminant hepatitis, vaccine, children

Причинами развития злокачественного гепатита являются вирусы гепатита Б, D, E (у беременных женщин) и, в крайне редких случаях, С и А (как правило, у взрослых больных с тяжелыми заболеваниями печени). Приблизительно у 1/3 больных фульминантная печеночная недостаточность имеет неинфекционное происхождение (токсические и лекарственные поражения печени, метаболические расстройства (синдром

Рея, жировой гепатоз беременных) и др.). В ряде случаев этиология фульминантной печеночной недостаточности остается нерасшифрованной. Среди этиопатогенетических механизмов формирования фульминантной печеночной недостаточности обсуждается возможность инфицирования мутантными формами вирусов гепатита, высокая инфицирующая доза возбудителя и иммуногенетические особенности макроорганизма, проявляющиеся чрезмерным, прежде всего гуморальным, иммунным ответом. Массивный некроз печени является определяющим признаком фульминантного гепатита не сам по себе, а в совокупности с подавлением механизмов регенерации гепатоцитов. При злокачественном гепатите массивный некроз печени, единожды начавшись, бурно прогрессирует, как продолжающийся неуправляемый некробиотический процесс.

Практическим врачам педиатрических, инфекционных и отделений интенсивной терапии необходимо учитывать нижеследующее:

- Манифестная (желтушная) форма гепатита у детей первого года и особенно полугодия жизни требует настороженности в отношении злокачественного вирусного гепатита.
- При злокачественной форме характерны нарастание желтухи, геморрагический синдром, появление признаков энцефалопатии (беспричинное беспокойство, инверсия сна и т.п.).
- В первые дни желтушного периода происходит нарастание уровня сывороточных трансаминаз, повышение уровня общего билирубина с нарастанием и преобладанием неконъюгированной фракции.
- В последующем отмечается падение уровня сывороточных трансаминаз при нарастании уровня неконъюгированного билирубина (билирубин-ферментная диссоциация), падение уровня протромбина.
- Вследствие гипериммунного ответа HBsAg на высоте желтухи может не определяться; HBeAg — отрицательный; anti-HBe, anti-HBs — положительные. Диагноз подтверждается обнаружением anti-HBcore IgM и

ДНК HBV.

Литература:

1. Учайкин В.Ф., Чердниченко Т.В., Смирнов А.В. Инфекционная гепатология: руководство для врачей. — М.: ГЭОТАР-Медиа,2012.
2. Соринсон С. Н. Вирусные гепатиты. — СПб.: Теза, 1997.
3. Шерлок Ш., Дули Д. Заболевания печени и желчных путей. —М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. —
4. Шамшева О.В., Колтунов И.Е. Новости Национального календаря профилактических прививок // Детские инфекции. 2014.